

Alter: 59 Jahre
Wohnort: Zschopau (Sachsen)
Beruf: Sachbearbeiter in der Stadtverwaltung (25h/Woche)
Familienstand: verheiratet, 3 Kinder

Ziele

- leicht verständliche & präzise Verfolgung des Behandlungsfortschritts; Ableitung von Prognosen zum Erkrankungsverlauf

Sehvermögen / Visus

Bluthochdruck

Mittlere subjektive Beeinträchtigung des Sehvermögens

„Ich möchte mir so viel Unabhängigkeit wie möglich bewahren, weiter arbeitsfähig und fahrtüchtig bleiben und meine Symptome wirksam behandeln. Ich will unbedingt später mit meinen Enkelkindern spielen und für sie da sein können.“

Krankengeschichte

Risikofaktoren: Typ-2-Diabetes (diagnostiziert vor 12 Jahren), Übergewicht (BMI = 26), Bildschirmarbeit, vorwiegend sitzende Arbeitstätigkeit und wenig Bewegung im Alltag, dauerhaft erhöhter Blutdruck
Diagnose DMÖ: seit 4 Jahren, seit 4 Jahren Patient in der Augenklinik am SKC
Symptome: unscharfes Sehen, beginnendes verschlechtertes Farbsehen
Behandlung: Anti-VEGF-Therapie, zusätzlich Behandlung mit Kortisonpräparaten

Wünsche & Erwartungen

- leicht verständliche Informationsdarstellung (klare, einfache Grafiken und Diagramme)
- genaue Verfolgung von Trends und erste Prognosen
- personalisierte ärztliche Empfehlungen
- direkte Weiterleitung der Informationen an mitbehandelndes medizinisches Personal

Ängste & Bedenken

- zu große Fülle an Informationen und Schwierigkeiten, die relevanten Details herauszufiltern
- Fehlendes Verständnis der dargestellten Informationen
- keine Verlaufsanzeige, keine Prognose möglich
- Überforderung von moderner Technologie

Technikaffinität & Motivation

Technikaffinität

Nutzungsmotivation Dashboard

Vorerfahrung Datenvisualisierung

Vorerfahrung mit ophthalmologischen Behandlungsberichten

Geräte: Laptop, Smartphone

Patientin mit Typ-1-Diabetes

„Ich möchte so aktiv und unabhängig wie möglich bleiben. Dazu will ich alle verfügbaren Technologien nutzen und einen gesunden Lebensstil verfolgen, um meine Erkrankung bestmöglich zu managen.“

Krankengeschichte

Risikofaktoren: Typ-1-Diabetes (diagnostiziert vor 22 Jahren), hohe Bildschirmzeit

Diagnose DMÖ: seit 1 Jahr, zum ersten Mal Patientin in der Augenklinik am SKC

Symptome: Netzhautschwellung, bisher aber ohne einschränkende Beeinträchtigungen des Sehvermögens

Behandlung: Anti-VEGF-Therapie

Alter: 32 Jahre

Wohnort: Chemnitz (Sachsen)

Beruf: Marketing-Spezialistin (Vollzeit)

Familienstand: alleinstehend

Soziales: aktiv in Laufgruppen, verbringt regelmäßig Zeit mit Freunden

Ziele

- klare & motivierende Verfolgung des Grades des eigenen Sehvermögens
- Aktive Einflussnahme auf Erkrankungsverlauf

Sehvermögen / Visus

Bluthochdruck

Minimale subjektive Beeinträchtigung des Sehvermögens

Wünsche & Erwartungen

- präzise Informationsdarstellung
- Nachvollziehbarkeit von Ursache-Wirkungs-Mechanismen
- in Behandlungsentscheidungen mit einbezogen werden
- Verschlechterung des Sehvermögens direkt erkennbar
- personalisierte ärztliche Verhaltensempfehlungen zur Unterstützung des Therapieerfolgs
- Vergleich mit anderen Patienten zur Motivationssteigerung

Ängste & Bedenken

- entmutigende Informationen oder Informationen, die für Patienten schwer verständlich sind
- keine Verlaufsanzeige, so dass Fortschritte oder Verschlechterung nicht ablesbar sind
- Keine Anzeige von Zusammenhängen zwischen den Parametern
- Sicherheit und Datenschutz ihrer persönlichen Gesundheitsdaten

Technikaffinität & Motivation

Technikaffinität

Nutzungsmotivation Dashboard

Vorerfahrung Datenvisualisierung

Vorerfahrung mit ophthalmologischen Behandlungsberichten

Geräte: Laptop, Tablet, Smartphone, Smartwatch inkl. Fitness-Tracker